

"DEVONI HIKMAT" ASARIDA INSONIY FAZILATLARNING ULUG'LANISHI, NOPOKLIK, NODONLIK, DUNYOPARASTLIK KABI ILLATLARNING QORALANISHI

Rajavaliyev Boburjon Dilshodjon o'g'li

FarDu 2-bosqich magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada Ahmad Yassaviyning "Devoni hikmat" asarida ulug'langan insoniy fazilatlar va ularga qarama-qarshi qo'yilgan nafsoniy illatlar, tasavvufiy va ilmiy asarlar asosida tadqiq qilingan.

Kalit so'z va iboralar: ishq, xoslar ishq, so'fiy holi, Haq jamoli, dil pokligi.

Ahmad Yassaviy turkiy xalqlar orasida yangi bir tasavvufiy tariqat yaratgan va tasavvuf she'riyatiga asos solgan mashhur mutasavvuf ijodkordir.

Ahmad Yassaviy she'rlarini o'z ichiga olgan to'plam "Devoni hikmat" deb ataladi. "Devoni hikmat" islom dini asoslaridan bahs etuvchi, shariatning ahkomi va ahli sunnatning aqidalaridan saboq beruvchi, tasavvuf sirlari va tariqatning odob-u arkoni yoritilgan qomusiy xarakterdagi bir asar. Unda ilohiy ishq g'oyasi va didikatik mazmun yo'nalishi yetakchilik qiladi. Abdurauf Fitratning aytishicha, Yassaviyning "adabiyotda tutgan yo'li sodda xalq shoirlarimizning tutg'on yo'llaridir..." [1, 32] yurgan.

Yassaviy "turk shoirlarining dohiylaridan", deb ta'riflagan Abdurahmon Sa'diy yozadi: "Yassaviy turk qavmlarining haqiqiy ma'nosi bilan chin shoirlaridan (lirik) va klassik shoirlaridandir. Ul g'oyat hassos, ilhom va xayoli g'oyat tabiiy va yengil o'qishli bir shoirdir. Yassaviyning yuragi butun umriga ruhiy va ma'naviy ishq lovullab yonaturg'on she'riy bir o'tdir" [1, 11].

Adabiyotshunos olim Ibrohim Haqqulning ta'kidlashicha, "Fors-tojik tasavvuf she'riyatini yangi va yuksak bosqichga ko'targan Sanoiy, Fariduddin Attor, Jaloliddin Rumi singari mutasavvuf shoirlarning ijod namunalari bilan qiyoslaganda, albatta, "Devoni hikmat"dagi lirik tamoyilda o'zgacha ma'no kasb etadi"[2, 12].

Ahmad Yassaviy birinchi bo'lib hikmatnavislik an'anasini boshlab bergan ijodkor. Yassaviy hikmatlarining bosh fazilati va xosiyati shundaki, ular, eng avvalo, she'rxonni Birlik kuchiga ishontiradi, ilohiy Birlik shavqi bilan ko'ngulni poklaydi. Yassaviy hikmatlarini o'qigan kishi go'zal axloq va yaxshi amal, yuksak orzu muhibiga aylanadi, asta-sekinlik bilan bo'lsa-da, o'tkinchi dunyo da'volaridan yiroqlashib, ma'no va mohiyatga yuz buradi. Chunki Ahmad Yassaviy ko'zlagan bosh maqsad orifona maqsad bo'lgan. Shuning uchun u o'z ijod namunalari hikmat nomini bergan.[2, 12]

Ahmad Yassaviyni bizgacha hikmatlari yetib kelgan. "Adabiyotshunos olimlarimizning ta'kidlashicha, "Yassaviyning o'zi "Devoni hikmat" nomi bilan bir kitob yaratmagan. Ushbu nodir asar uning murid va izdoshlari tomonidan tartib berilgan. Lekin bu narsa hikmat majmuasining

Yassaviyga aloqasi yo‘q degan da‘voni ilgari surishga asos bermaydi. “Devoni hikmat” kitobida tariqat, ma‘rifat, haqiqat sirlari yoritilgan. Unda ilohiy ishq va oshiqlik, ma‘rifat va oriflik saodati, fanodan baqoga yetishish tushunchalari nihoyatda samimiy va ta‘sirli ohanglarda ifodalangan.

Ahmad Yassaviy islom dinining yetuk allomasi, shariat ahkomlarining targ‘ibotchisidir. Zero, u o‘z hikmatlari vositasida turkiy millatlarni musulmonlikka da‘vat qilishni ko‘zlagan. Yassaviy nafaqat Markaziy Osiyo, balki butun turkiy xalqlarning islom ma‘rifatini egallashlari uchun beqiyos hissa qo‘shgan maslak sohibidir. Ahmad Yassaviy yassaviylik nomi bilan turkiy xalqlar orasida ilk marotaba yangi tariqatga asos solgan mashhur shayxdir. Uning tariqati – yo‘nalish e‘tibori bilan turkiy tasavvuf yo‘li edi. Ahmad Yassaviy o‘zbek tasavvuf she‘riyatini boshlab bergan mutasavvuf shoirdir. Yassaviy hikmatlari xalqchil, sodda, ravon va yod olinishi qulay she‘rlar bo‘lib, asrlar mobaynida turkiy xalqlarning ma‘naviy-ma‘rifiy kamol topishida muhim o‘rin tutib kelganligi shubhasizdir. Bu haqida atoqli olim Abdurauf Fitrat “... uning hikmatlari vaznda, qofiyada, uslubda xalq adabiyoti atalgan she‘rlar bilan barobar yuradi”[1, 32] deydi. Bu jihatdan, “Devoni hikmat”ni xalq og‘zaki ijodi bilan diniy-tasavvufiy ruhni hamohang ifodalagan ilk asar hamda turkiy tasavvuf adabiyotining eng qadimiy va eng muhim obidasidir.

Taniqli olim I. Sultonning Ahmad Yassaviy ta‘limotining asosiy jihatlari haqida quyidagi fikrlariga qo‘shilish mumkin: “to‘rt mavzu, yana ham to‘g‘rirog‘i to‘rt maqsad Yassaviy adabiy merosining asosini tashkil etadi. Buyuk mutafakkirning birinchi maqsadi –odamlarni Allohni tanishga, uning yaqini bo‘lishga da‘vat etishdir. Ikkinchisi –dunyodagi gunohni, ayniqsa, adolatsizlik qoralash, uchinchisi –adolatsizlik qurboni bo‘lgan insonni himoya qilish va uni adolatga da‘vat etishdir. To‘rtinchisi esa bu dunyoning dog‘larini insonga yuqtirmaslik uchun uning gunohlaridan insonning tozaligini saqlash yo‘li yoki vositasi sifatida bu dunyodan nari turishga, ya‘ni tarkidunyochilikka da‘vat etishdir. Yassaviy ijodining boshqa g‘oyalari ham mana shu to‘rt maqsad doirasidan uzoqlashib ketmaydi.” [3, 58]

Xoja Ahmad Yassaviyning “Devoni hikmat” asarida insonning oliyjanob fazilatlarini –ilmga tashnalik, bilimdonlik, riyozat chekish, sabr-bardosh, ruhiy poklik, ma‘naviy go‘zallik, javonmardlik, elsevarlik kabilarni ulug‘lab, nodonlik, baxillik, yolg‘onchilik kabi illatlar qoralaydi. Yassaviy o‘z hikmatlarida ikkiyuzlamachi, munsofiq, baxil kishilarni shokir, zokir taqvo sohibi bo‘lgan ilm ahllariga qarshi qo‘yadi.

Yer ostig‘a qochib kirdim nodonlardin,

Ilgim ochib duo tilab mardonlardin,

G‘arib jonim yuz tasadduq donolardin,

Dono topmay yer ostig‘a kirdim mano [4, 40]

Bu o‘rinda Yassaviy yer ostiga kirishiga sabab sifatida nodonlarni ko‘rsatadi. Jumladagi *qochib kirdim* birikmasiga e‘tibor qaratish lozim. Chunki Yassaviy nodonlardan shunchalik bezib ketganki, ulardan tezroq qutilish istaydi va buni *yer ostiga qochib kiridim* deb ifodalaydi. Nodonlik deb atalgan ofatdan Ahmad Yassaviychalik hech bir adib ranj, azob-uqubat chekkan bo‘lmasa kerak. Shu sababdan ham *yer ostig‘a qochib kirdim nodonlardin* deydi.

Ahmad Yassaviyning juda ko‘p fikrlari dunyo o‘tkinchi ekanligi, inson qilgan barcha yaxshi va yomon ishlari, albatta, yodga olinishi har bir kishi o‘z qilgan ishlariga yarasha ajrim olishi Qur‘oni karim va Hadisi hariflar bilan hamohang tarzda ifodalaydi. Shoir ba‘zi o‘rinlarda o‘quvchiga murojaat qilib, hayotda insonlar hali bilmagan narsalar ko‘pligini, bilimlarni egallash uchun esa tolib tun-kun mehnat qilishi o‘zini, dunyoni va haqni tanishga intililishi zarurligini qattiq ta‘kidlaydi. Ilm-

ma'rifat insonga olamni tanitishi, ilm bilan tajriba uzviy bogliq bo'lishi, tarbiya va ilmdan hosil bo'lgan yaxshi xulq kishiga ikki dunyoda ham kerakligini tushuntirishga alohida e'tibor qaratadi.

“Devoni hikmat”da yaxshilik va yomonlik, ezgulik va yovuzlik, haqiqat va yolg'on kabi sifatlarning yonma-yon qo'yib tavsiflanishi, ular ta'riflanayotganda har bir so'zning o'z o'rnida ishlatilishi Yassaviy “Hikmat”larining tarbiyaviy ahamiyati, badiiy qiymatini oshirib yuboradi.

Ahmad Yassaviy insonni o'z nafsigga qarshi kurashishga chorlar ekan, odamni uning boyligi emas, balki yaxshi amallari, xayrli ishlari va egallagan ilmi uni azoblardan qutqarishi mumkinligini eslatadi. Shuning uchun inson har bir xatti-harakatining me'yori, o'lchami va u keltirib chiqaradigan natijani hisobga olib ish tutishi lozim deydi. Barcha yomon ishlarning asosida ochko'zlik, dunyoparastlik yotishini; johil, nafsigga banda bo'lgan kimsalar pul, mol-mulk yig'ish uchun Xudoni, insonlarni aldab o'zlarining asl o'zligini (insonligini) unutilishlarini; fozil kishilar esa aksincha, yolg'ondan qochishlarini, har holatda ham o'z nafslaridan xabardor bo'lib turishlarini, har nafasda Xudoning bir bandasi ekanliklarini unutilmasliklarini, har lahzada Yaratgan uni kuzatib turishi his qilib yashash kerakligini uqtiradi. Bu haqida “Devoni hikmat”da:

Harom yegon hokimlar, rishvat olib yegonlar,

O'z barmoqin tishlabon qo'rqub turub qolmishlar.

Totlig'-totlig' yegonlar, turluk-turluk kiygonlar,

Oltun taxt o'lturgonlar tufroq ostida qolmishlar.

Mo'min qullar, sodiqlar, sidqi birla turgonlar,

Dunyolig'in sarf etib, ujmoq hurin quchmishlar. [4, 82]

Xoja Ahmad Yassaviy o'z hikmatlarida Haqqa roz aytadi, jismoniy talablar, ya'ni hirsu havas, hasad va manmanlik, lazzatparastlik timsoli nafs bilan jihod boshlaydi. Nafs esa dunyo demakdir. Boshqacha aytganda, tarki dunyo qilish — tarkinafs qilish, shaytoniy xirslarni jilovlash demak:

Nafs yo'liga kirgan kishi, rasvo bo'lur,

Yo'ldan ozib, toyib to'zib gumroh bo'lur,

Yotsa-qo'psa, shayton bila hamroh bo'lur,

Nafsni tepgil, tepgil, ey badkirdor.[4, 57]

Nafsga nafrat Ahmad Yassaviy she'riyatida kuchli ifodalangan. Inson zotini buzib, xarob etgan, eng qabih ishlarni qilishga yo'llagan narsa uning nafsdur. Jahongirlik, urush va vayronagarchiliklar, behisob qirg'in va shafqatsizliklarning sababi ham nafs. Solih inson, avvalo, nafsini yengadi. Fanofillohga yo'l ochaman desang, nafsni o'ldir, ya'ni o'lmasdan burun o'l, deb ta'kidlaydi turkning ulug' murabbiysi. Ammo bu yo'l og'ir va mashaqqatli. Yassaviy hikmatlarida “Mutu qabla an tamutu” (O'lmasdan burun o'ling), “Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu” (Kimki o'z nafsini tanisa, Rabbisini taniydi), “Dunyo va dirhamlarga qul bo'lganlarga la'natlar bo'lsin”, degan hadislar keltiriladi. “O'lmasdan burun o'lmoq” — tirik turib nafsni o'ldirish bo'lsa, “Kimki nafsini tanisa, Rabbini taniydi” hadisi nafsning yomonligini anglashga ishoradir. Demak, nafsning yomonligini anglagan unga qarshi kurashadi va shu kurash uni Rabbini tanishiga ko'maklashadi.

Shunday qilib, dunyo aloqasidan qutulgan oshiq inson tariqat bosqichlarini o'tayotib, o'zidagi yomon xislatlarini tark eta boradi va yaxshi sifatlarni kasb etadi. Natijada boylik tarki, nafs tarki yomon xulq-atvor, zolimlik va shafqatsizlikni tark etish bilan baravar davom etadi. Solik iztiroblarga sabr qilib, Xudo yodida yashab, zikr-u toatni kanda qilmay, qalbini ilohiy nurga to'ldirib boradi. Ma'lum

bo'ladiki, tarki dunyo deganda Ahmad Yassaviy boylik tarki, kishining o'zidagi yomon xislatlar tarki barobarida yomon odamlar, zolim va nodonlar tarkini ham nazarda tutadi. U deydi:

Tariqatni shavq-u zavqi kuymoq-yonmoq,

Haqdan qochqon nojinslardan qochib tonmoq,

Yuz ming turluk jafu teksa, bo'yun sunmoq.

Bo'yun sunmay ishq do'konin qursa bo'lmas.[4, 110]

Haqdan qochganlardan qochish. Hamma gap ana shunda. Haqdan qochganlar — imonsizlar, nojinslar, kazzob, firibgarlar. Haqdan tonganlardan tonish esa tasavvuf ahlining imonidir. Ahmad Yassaviy she'riyatidagi ma'shuqa yagona Alloh bo'lsa, oshiqlar esa barcha "diydor talablar"dir. Ularning qat'iyatligi, mustahkam irodasi, so'zida sobitligi barchaga ibrat bo'larlidir. Oshiqlar do'zahga kirsalar ham parvo qilmaydilar. Chunki ular uchun ishq qismat, shu yo'lda duch keladigan barcha azob-u izzat qabul qilish va kechirishga ular tayyor turishadi.

Do'zax ichra kirsu oshiq, parvo qilmas,

Ko'rib, bilib, mol-u mulkin qo'lga olmas.

Hur-u qusur g'ulmonlarni ko'zga ilmas,

Faryod etib g'avg'o qilib yurar bo'lgay. [4, 110]

Ahmad Yassaviy she'riyati eng xalqchil va xalqsevar, haqsevar she'riyatidir. Uning g'oyalari insoniyat qozongan eng ardoqli g'oyalar qatorida abadiy yashab kelaveradi.

Pokiza ilohiy muhabbat shavq-u zavqini kuylash Xoja Ahmad Yassaviy ijodida alohida o'rin egallaydi. Ishq — ruhni dunyoviy g'uborlardan tozalaydigan, qalbga bir olov — nur bo'lib kirib, uni Parvardigor vasliga hidoyat etadigan qudrat, ma'rifat va haqiqatga oshno etuvchi, kishiga o'zligini anglash, insoniylik mohiyatini kashf etishga yordam beruvchi kuch, mis vujudni oltinga aylantiruvchi kimyo. Ishq ham dard va ham darmon, ham azob va ham rohat. Tariqatning barcha masalalari — hol va fano, botin va zohir, hayrat va tavhid, behudlik va devonalik va hokazolar ishq tushunchasi orqali anglashiladi va tushuntiriladi. Chunki ilohiy muhabbat mohiyatini anglamagan odam tasavvufni ham tushunmaydi, tasavvuf talablari, tariqat yo'lga kirgan kishining aqida va g'oyalari, holatini idrok etolmaydi. Yassaviy ijodidagi tarkidunyochilik, uzlat, sadoqat va shafqat g'oyalari ayni shu muhabbat g'oyasi bilan uzviy vobasta bo'lib, ularni bir-biridan ayri tasavvur qilish mumkin emas

Zero, ko'nglida ishq bor odamgina tun-u kun poklik va haqiqatning oliy timsoli bo'lgan Allohga intiladi, nafsqa qarshi yurish boshlaydi, bu yo'ldagi ne-ne azoblar, xorligu xo'rliklarga chidaydi.

Saharlarda erta turub qonlar yutgil,

Piri mug'on etagini mahkam tutgil,

Haqqa oshiq bo'lgan bo'lsang, jondin o'tgil,

Jondin kechgan chin oshiqlar uryon bo'lur.[4, 93]

Xoja Ahmad Yassaviy shaxsni shakllantiruvchi, uni to'g'ri yo'lga soluvchi, hayot mashaqqatlarini yengib o'tishiga, nafsqa qarshi kurashga yo'l ko'rsatuvchi sifatida, eng avvalo, piri komil ustozni qo'yadi. Insonning yaxshi xulq, odob, tariqat yo'llarida yurishi, nafsni yenga olishi, barcha yaxshi ishlarning ro'yobga chiqishi ustozsiz amalga oshmaydi, deb hisoblaydi. Bu haqida "Devoni hikmat"ning bir necha o'rinlarida hikmatlar aytib o'tgan. Masalan,

Qalovuzsiz yo'lga kirmang, ayni xato,

Yo'lg'a kirgan manzillardan o'zar, do'stlar. [4, 72]

Yoki yana bir hikmatda:

Pir rizosi –Haq rizosi bo'lur, dos'tlar,

Haq taolo rohatindin olur, do'slar,

Riyozatda sir so'zindin bilur, do'stlar,

Ondog' qullar Haqqa yovuq bo'lur ermish [4, 116]

Ushbu hikmatda Pir rizoligi Haq rizoligiga taqqoslanmoqda. Murid piri komilni rizo qilibgina Haqqa yetishi mumkinligi ta'kidlanmoqda. Shu o'rinda savol tug'iladi: pir qachon o'z murididan rozi bo'ladi? Qachonki, murid murshidning aytganlarini bajarsa, haq yo'ldan ozmasa, o'z nafsigaga qarshi kurasha olsagina piri komil undan rozi bo'ladi.

Inson o'zini-o'zi boshqara olishi, kuchli iroda egasi bo'lishi, ya'ni yomon ta'sirlarga berilmasligi lozim bo'ladi. Shoir bunday fazilatlarini egallashga intilayotgan murid uchun ilmga ixlos qo'yishi zarur ekanligini ham ta'kidlaydi.

Har bir kishi umri davomida xatolar qilishi mumkin. Xoja Ahmad Yassaviy o'z xatolarini tuzatishning birdan bir yo'li tavba ekanligini ta'kidlaydi. Tavba –kishining o'z xatosini anglab yetishi, uni tuzatishga intilishi, o'zini tarbiyalab borishi deb hisoblaydi. Tavba –qaytish demakdir, ya'ni kishining kamolotga, oliy axloqiy sifatlariga qaytish. Tavbani –bob ul-abvob eshiklar eshigi deb ham ta'riflaydilar. Chunki tariqatga kirgan sayri sulukning niyati va maqsadi avvalo shu tavbasi bilan ayonlashadi. Tavbaning haqiqati shuki, solik Allohga yetishish yo'lida unga to'sqi bo'ladigan jamiyki nafsoniy niyat va istaklardan yuz o'girishga qasamyod etadi, butun intilishlari, harakati, tavajjuhini Allohga qaratadi, oldingi hayot tarzidan butunlay voz kechadi. Tavba kufrdan qaytish, shariat man etgan nahiy va yomonliklardan qaytish, zamima axloqdan hamida axloqqa qaytish, Haqqa g'ayri bo'lgan narsalardan qaytish kabilarni o'z ichiga oladi. Tavbaning mohiyati solik o'z nuqsonlarini ko'ra bilishi, o'zining hol-ahvolini anglashi, qabih ish, fe'l va amaldan qaytishini ham ifodalaydi. Qo'rquv tavbasi . ya'ni gunohga iqror bo'lish –oddiy odamlarga xos. So'fiylar tavbasi esa qalb istijobi ya'ni dunyodan uzilish, o'zgarish tavbasidir.

Namoz, ro'za, tavba uzra borg'anlarg'a

Haq yo'lig'a kirib qadam qo'yg'anlarg'a

Ushbu tavba birla onda borg'anlarg'a

Yorlaqanmish qullar birlan suhbat bor.

Qul Xoja Ahmad, nasihatni o'zingga qil,

Ey bexabar, xalqni qo'yib o'zingni bil,

Tog'dan og'ir gunohing bor, o'zingga kel,

Haq jamolin ko'rsatmasa zomin bo'lay. [4, 188]

Bu bilan Xoja Ahmad Yassaviy har bir insonda ma'lum darajada gunoh mavjud ekanligini ko'rsatib, u kishining o'z-o'ziga tanqidiy nazar bilan qaray olishi o'z xatolarini bartaraf etishga harakat qilishini talab etadi. Buning uchun, avvalo, inson o'z-o'zini anglashi, tahlil qilib o'rganishi, ayniqsa, Haqqa intilish uchun o'z tayyorgarligi ko'rishi lozim bo'ladi. Ya'ni bu bilan inson o'z xatolarini

tushunib yetib, qilgan xatolarini anglab tavnaga kelishi kerak bo'ladi. Faqat kibrli, manman va takabbur kimsalargina o'z xatolarini tan olmaydilar, qilgan ishlari uchun tavba qilmaydilar deydi. Uning fikricha, shaxsda takabburlik mavjud ekan, uni saxovat, odob, axloq, hayo kabi fazilatlar tark etadi. Bu haqida "Devoni hikmat" da

Ulug'-kichik yoronlardin odob ketti,

Qiz-u zaif juvonlardin hayo ketti,

"Alhayoyu min al-imon" deb Rasul aytti,

Hayosiz qavm ajoyiblar bo'ldi, do'stlar. [4, 62]

Shoirning ushbu baytlari asosini Rasululloh (S.A.V)ning "hayo imondandir" hadislarini tashkil etadi. Bundan anglashiladiki, imonli kishidagina hayo bo'ladi. Hayo nafaqat insonning o'zi uchun, balki butun millat va jamiyat uchun ham zarur bo'lgan fazilatdir. Xoja Ahmad Yassaviy uni odobning mevasi deydi, Rasululloh (S.A.V) esa ularning ikki ham faqat imon zamiridagina rivoj topishi mumkinligini ta'kidlaydilar. Hayoning ketishi bitta shaxsga emas, butun bir millat va jamiyat hayotida juda salbiy ta'sir ko'rsatadi. Asriy ma'naviyat, madaniyat, milliy an'ana va qadriyatlarga jiddiy putur yetkazadi. Bu esa o'z navbatida kishilar o'rtasida hurmatsizlik, oqibatsizlik, shafqatsizlik kabi illatlarni kuchayishiga sabab bo'ladi. Bunday muhit hukm surgan qavmda manmanlik, ochko'zlik, riyokorlik, yolg'onchilik kabi holatlar kundalik odatga aylanadi. Bunday illatlar ustuvor bo'lgan va hukm surgan jamiyat shaxs tarbiyasida fojiali holatlarni keltirib chiqaradi. Ahmad Yassaviyning hikmatlari kishilarni ana shunday illatlarga duchor bo'lishdan qaytaradi. Aslini olib qaraganda, Ahmad Yassaviyning barcha hikmatlari ana shunday maqsadga yo'naltirilgandir.

Xoja Ahmad Yassaviy insonning eng katta mas'uliyati –sabr-qanoatli bo'lish, komillikka intilish, bilim egallash, o'z nafsiga qarshi kurash bo'lmog'i kerak, deb hisoblaydi. Hikmatlarida inson va ruh, lohut va mosut olami munosabatlari, ruhning jism ichida chekayotgan iztiroblari, jismoniy talablar bilan ruhiy ma'naviy ehtiyojlar orasidagi ziddiyatlar xususida fikr yuritadi. Xoja Ahmad Yassaviy tariqatda riyozat chekish, mashaqqatli mehnatlar, ilm, imon hosil qilish yo'li bilan nafsni poklab, uni turli nuqson va zararli fe'l-atvorlardan xalos etish mumkin deb hisoblaydi.

Xoja Ahmad Yassaviy "Devoni hikmat" da insonda Vatanga muhabbat tuyg'usi ustuvor bo'lmog'i kerakligini yuqori o'ringa qo'yadi. Shuningdek, u shaxsning ona Vatanida o'sib ulg'ayishi, unda tarbiya topishi, butun umri davomida yaxshilarga ergashishi kerakligini ham ko'rsatib beradi.

Xulosa qilib aytganda, Xoja Ahmad Yassaviyning ma'naviy-tarbiyaviy qarashlarini o'zida jamlagan "Devoni hikmat" asari insondagi imon, e'tiqod, diyonatni tarbiyalashga, ularni ruhiy poklab, ma'naviy kamolotga yetishishi uchun muhim manba bo'lib xizmat qiladi. Hikmatlari haromdan hazar qilish, mehr-oqibatli bo'lish, yomonlikdan qochish, yaxshilikka intilish, nasfni tiyish, har lahzada unga qarshi kurashish, fursat borida ezgu ishlarni amalga oshirishga da'vat bo'lib yangraydi. «Devoni hikmat»dagi she'rlar kishini sergaklantiruvchi, hushyorlikka chaqiruvchi da'vatkor satrlardir. Unda insonni komillikka yetaklovchi, ruhini yomon illatlardan forig' qiluvchi yuksak fazilatlar xususida fikr yuritiladi. Hikmatlardagi nafsini jilovlagan oshiqlar obrazi alohida ahamiyatga ega. Ular Alloh diydoriga yetishdek ezgu maqsad sari intiladi. Ahmad Yassaviy hikmatlarining aksariyati murabba shaklida yozilgan bo'lib, ular nafaqat g'oyaviy jihatdan, balki badiiy salohiyati nuqtayi nazaridan ham mumtoz she'riyatimizning eng sara durdonalaridan sanaladi. Shoir ijodidagi oshiq, darvesh, eranlar, murid, murshid, piri mug'on singari obrazlar hamda Fir'avn, Qorun, Faridun, Muso, Vomiq, Uzro, Yusuf, Farhod, Majnun, Od, Mansur, Shibli, Boyazid, Junayd, Zunnun, Ya'qub, Zulayho, Zol, Arslonbob, Zikriyo, Ayyub kabi juda ko'p afsonaviy va tarixiy shaxslar timsollarining qo'llanishida o'ziga xos teran falsafiy ma'no mujassamlashganligi kuzatiladi. Shoir ana shunday

badiiy timsollar vositasida o'z maqsad- muddaosini o'quvchiga ravshan va badiiy bo'yoqdor tarzda yetkazadi

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Б. Дўстқораев. Яссавий ким эди? Абдулла Қодирий номидаги халқ мероси. Т.:1994 –Б.77
2. И. Ҳаққул. Аҳмад Яссавий . Ғафур Ғулум номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти. Т.:2001 – Б 63
3. М. Хажиева. Хожа Ahmad Yassasiy ta'limotida tasavvuf. UrDU noshirlik bo'limi. U. –2015 . – В.142
4. А. Яссавий. Девони ҳикмат. Ғафур Ғулум номидаги нашриёт-матбаа. Т. 1992 Б -208.
5. Gafurovich, S. A. (2021). Analysis Of The Poem" Autumn Dreams" By Abdulla Oripov. *The American Journal of Social Science and Education Innovations*, 3(01), 556-559.
6. Sabirdinov, A. . (2021). ASKAR KASIMOV IN THE UZBEK POETRY OF THE XX CENTURY THE ROLE AND IMPORTANCE OF CREATION. *Конференции*, 1(2).
7. Mukhammadjonova Guzalkhan. The image of a creative person in the poetry of Erkin Vohidov. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*. Volume : 10, Issue : 11, November. - India, 2020.
8. Mukhammadjonova, G. (2020, December). ARTISTIC INTERPRETATION OF THE CREATIVE CONCEPT IN WORLD LITERATURE. In *Конференции*.
9. Kayumov, A. (2021). Character And Psychophysiology. *Zien Journal of Social Sciences and Humanities*, 3, 9-13.
10. Kayumov, A. (2021). Character And Psychophysiology. *Zien Journal of Social Sciences and Humanities*, 3, 9-13.
11. Джураева, М. А. (2020). THE CONCEPT OF A NEW HUMAN-BEING IN MODERN UZBEK STORIES. *Ученые записки Худжандского государственного университета им. академика Б. Гафурова. Серия гуманитарно-общественных наук*, (2), 85-89.
12. Oripova, G. (2019). UZBEK POETRY AND THE WORLD LITERATURE IN THE YEARS OF INDEPENDENCE. *Scientific Journal of Polonia University*, 32(1), 116-120.
13. Oripova Gulnoza Murodilovna. (2019). THE PECULIARITIES OF VAZN METER IN UZBEK POETRY OF THE INDEPENDENCE PERIOD. *International Journal of Anglisticum. Literature, Linguistics and Interdisciplinary Studies*. Volume: 8 /Issue:2/. – Macedonia, 2019. –P.33-39.
14. Oripova, G. M. (2021). Genesis And Essence Of Genre Concept. *The American Journal of Social Science and Education Innovations*, 3(12), 90-94.
15. Akhmadjonova O. A. Symbolic And Figurative Images Used In The Novel “Chinar” //The American Journal of Social Science and Education Innovations. – 2021. – Т. 3. – №. 03. – С. 389-392.
16. Ahmadjonova, O. (2020, December). THE ARTISTIC SKILL OF THE CREATOR. In *Конференции*.6. Oripova G. M., Tolibova M. T. Q. Composition Of Modern Uzbek Stories //The American Journal of Social Science and Education Innovations. – 2021. – Т. 3. – №. 03. – С. 245-249.

17. Makhmidjonov, S. (2021). ARTISTIC INTERPRETATIONS OF THE EDGES OF THE HUMAN PSYCHE. *Интернаука*, (15-3), 75-76.
18. Yulchiyev, Q. (2019). The development of lyric chronotope in Uzbek poetry. *Scientific journal of the Fergana State University*, 2(2), 77-81.
19. Юлчиев, К. В. (2020). ЛИРИК ШЕЪРДА БАДИЙ МАКОН МУАММОСИ. *МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА*, 3(5).
20. Azimovich, R. Z. Chronotope Image in the Novel "Ulugbek Treasure" by Odil Yakubov. *International Journal on Integrated Education*, 3(11), 183-186.
21. Rahimov, Z., & Gulomov, D. (2020, December). RETROSPECTIVE STRUCTURE IN FICTION. In *Конференции*.
22. Dehkonova, M. S. (2020). OYBEK'S POETRY THROUGH ANALYSES OF REPRESENTATIVES OF OYBEK STUDIES SCHOOL. *Theoretical & Applied Science*, (2), 13-17.
23. Hamidov, M. (2020, December). ARTISTIC FEATURES OF SHUKHRAT'S NOVEL "MASHRAB". In *Конференции*.
24. UMURZAKOV, R. (2018). Social environment and spiritual world of teenager in narrative "Saron" by N. Fozilov. *Scientific journal of the Fergana State University*, 1(4), 104-105.
25. Umurzakov, R. (2021). ERA AND SPIRIT IN THE STORY "TWICE TWO IS FIVE". *Journal of Central Asian Social Studies*, 2(02), 26-35.
26. Kasimov, A. Albert Camus in Uzbekistan.
27. Kasimov, A. A. (2020). PECULIARITIES AND SIMILARITIES OF SYMBOLIC EXPRESSION IN THE NOVELS "THE PICTURE OF DORIAN GRAY" AND "THE MAN AT THE MIRROR". *Theoretical & Applied Science*, (5), 590-592.
28. JURAYEV, H., & ABDURAHIMOVA, J. (2018). Semantic layers of the expression in the Babur lyric. *Scientific journal of the Fergana State University*, 1(3), 111-112.
29. Rustamova I.I. Rhythm Views on the Plot of the Work // Badiy asar syujetida ritm ko'rinishlari. // *International Journal of Innovative Research*. – India, June, 2021, –P. 8355-8357.
30. Rustamova I.I. PORTRAIT AND ITS ARTISTIC-AESTHETIC FUNCTION IN THE WORKS OF ABDULLA QAHHOR//Abdulla Qahhor asarlarida portretning badiiy-estetik funksiyasi//AMERICAN JOURNAL OF SOCIAL AND HUMANITARIAN RESEARCH. – America, December, 2021, –P. 230-234.
31. Xasanova, X. (2020, December). THE MISSION AND LITERATURE OF LETTERS IN STORIES AESTHETIC FUNCTION. In *Конференции*.

